

IMPUTABILIDADE COMO ELEMENTO DA CULPABILIDADE? AGIR COMUNICATIVO E TEORIA DO DELITO

*IMPUTABILITY AS ELEMENT OF CULPABILITY?
COMMUNICATIVE ACTING AND CRIME THEORY*

ALEXIS COUTO DE BRITO

Doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo – USP. Pós-Doutor pela Universidade de Coimbra (Portugal) e pela *Universidad* de Salamanca (Espanha). Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós-Graduado em Direito pela Universidade *Castilla-La Mancha* de Toledo (Espanha). Professor. Lattes [http://lattes.cnpq.br/9424442556070110]. Orcid: [https://orcid.org/0000-0003-3197-6690]. alexisbrito@uol.com.br

JAIRTON FERRAZ JUNIOR

Doutorando em Criminologia pela Universidade de *Westminster* (Londres, Reino Unido). Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – com bolsa pela Capes (Prosuc). Pós-Graduado em Criminologia e Direito Penal pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal (ICPC). Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor. Lattes: [http://lattes.cnpq.br/8754552868868464]. Orcid: [https://orcid.org/0000-0002-5956-9889]. jairtonferraz@gmail.com

DOI: [https://doi.org/10.5281/zenodo.10515932].

Autores convidados

ÁREA DO DIREITO: Penal

RESUMO: O presente trabalho visa questionar, no âmbito da teoria do delito, a alocação da imputabilidade na categoria dogmática da culpabilidade. Assim, após exposição da racionalização da imputabilidade desde o século XIX até os dias atuais, em que se suscitam as construções teóricas dos expoentes mais representativos de

ABSTRACT: The present work aims to question, within the Theory of Crime's realm, the allocation of imputability inside the dogmatic category of culpability. Thus, after exposing the rationalisation of imputability from the 19th century to current days, in which the theoretical constructions from the most representative exponents

cada geração, propor-se-á a reestruturação da análise do instituto para a fase anterior à análise do injusto, como *condição ou pressuposto de ação penalmente relevante*. Com efeito, tal realocação se mostra compatível com e adequada à recente teoria do agir comunicativo aplicada à teoria do delito. Ao final do artigo, serão aventadas algumas possíveis objeções ao tratamento da imputabilidade como pressuposto da ação penal comunicativa, as quais serão uma a uma enfrentadas e combatidas. Sustenta-se, enfim, que o rearranjo ora sustentado, atendendo aos preceitos da política criminal minimalista, tem aptidão para diminuir o espectro de intervenção do Direito Penal e, conseqüentemente, reduzir a carga de violência existente na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria do delito – Imputabilidade – Realocação – Pressuposto de ação penal comunicativa – Política criminal minimalista.

of each generation have been exposed, we will propose the restructuring of the institute's analysis to the phase prior to the analysis of the criminal act, as a *condition or presupposition of criminally relevant action*. In effect, such reallocation is compatible with and appropriate to the recent theory of Communicative Action applied to the Theory of Crime. At the end of the article, some possible objections to the treatment of imputability as a presupposition of communicative criminal action will be raised, but faced and rebutted one by one. Finally, we argue that the rearrangement now supported stands in compliance with the precepts of minimalist criminal policy and, therefore, has the capacity to reduce the spectrum of Criminal Law's intervention and, consequently, reduce the violence existing in society.

KEYWORDS: Theory of Crime – Imputability – Reallocation – Presupposition of communicative criminal action – Minimalist criminal policy.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O tratamento pré-positivista. 3. A imputabilidade no positivismo de von Liszt. 4. A contribuição neokantista de Frank. 5. A influência contundente de Mezger. 6. Hans Welzel, o finalismo e a capacidade de culpabilidade – a incoerência conceitual. 7. Imputabilidade, dolo e agir comunicativo. 8. Possíveis objeções ao tratamento da imputabilidade como pressuposto da ação penal comunicativa. 8.1. Afastamento completo do tratamento da inimputabilidade pelo direito penal. 8.2. Impossibilidade de se reconhecer a participação. 8.3. Não reconhecimento da legítima defesa. 8.4. Inaplicabilidade das garantias processuais. 8.5. Não se poderia aplicar uma medida de segurança ao autor. 9. Conclusão. 10. Referências.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo específico a análise da posição teórica da imputabilidade que, desde os mais remotos estudos analíticos do delito, vem sendo abordada pelos diversos teóricos que se sucederam. Cada um desses autores, a seu modo, buscou e busca definir seu conteúdo, suas formas de aparição, possíveis graduações, mas sempre questionaram o seu lugar dentro das categorias dogmáticas da teoria, especialmente, a partir do momento em que Franz von Liszt passou a tratá-la dentro de sua construção positivista, como um dos aspectos subjetivos do delito que antecedia à culpabilidade, especialmente, como antecedente do dolo e da culpa.

BRITO, Alexis Couto de; FERRAZ JUNIOR, Jairton. Imputabilidade como elemento da culpabilidade? Agir comunicativo e teoria do delito.

Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 201. ano 32. p. 17-54. São Paulo: Ed. RT, mar./abr. 2024.
DOI: [https://doi.org/10.5281/zenodo.10515932].